

CERTIFICADO

de apresentação

Certificamos que os autores BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, CAROLINE LEITE ARAÚJO, JAMYLLA SANTOS LONSDALE, LÍVIA DE CASTRO MARTINEZ, SÂMEQUE IAGLA BELAI, JOSÉ ALEXANDRE LISBOA BARBOSA, VITOR MATEUS DE ARAÚJO BASTOS TELES, SÂMELA VICTÓRIA DOS SANTOS DIAS, MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR, MARIA CLARA LEAL FERREIRA, apresentaram o trabalho "CAUSAS E COMPLICAÇÕES DO RETINOBLASTOMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA", na modalidade RESUMO SIMPLES, na forma de Pôster no dia 19 de maio de 2024, durante II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30).

O evento teve início em 02/12/2023, com interações entre os participantes, submissões e avaliações de trabalhos. As palestras ocorreram nos dias 11/05/2024 e 12/05/2024, já as apresentações de trabalhos, foram realizadas na data de 19/05/2024.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS VÍDEOS GRAVADOS NO YOUTUBE](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaeciencia/>

<https://www.instagram.com/coinsus2/>

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elenice'.

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

The logo for Instituto Pesquisa & Ciência features a stylized orange and yellow lightbulb above the text 'INSTITUTO Pesquisa & Ciência'. Below the text is the CNPJ number: 'CNPJ: 25.255.510/0001-30'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eliane'.

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)